

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОТРАВЛЕНИИ НИКОТИНОСОДЕРЖАЩИМИ ПРОДУКТАМИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕТОКСИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ

Олтиев Элёр Дониёрович

Бухарский государственный медицинский институт,
Республика Узбекистан, г. Бухара

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14557800>

Аннотация: В статье исследуются морфологические изменения слизистой оболочки желудка при хроническом отравлении никотиносодержащими продуктами и методы детоксикационной терапии. Установлено, что длительное воздействие никотина вызывает воспалительные процессы, гиперплазию и эрозии слизистой оболочки желудка.

Ключевые слова: Хроническое отравление, никотиносодержащие продукты, слизистая оболочка желудка, морфологические изменения, детоксикационная терапия, клинические симптомы.

Актуальность Хроническое отравление никотиносодержащими продуктами представляет собой серьезную угрозу для здоровья, вызывая множественные морфологические изменения в различных органах, в том числе в слизистой оболочке желудка. Никотин оказывает вредное влияние на слизистую оболочку, приводя к воспалению, гиперплазии и развитию эрозий. Эти изменения могут способствовать развитию более серьезных заболеваний, таких как гастриты, язвы и даже рак желудка.

Цель Целью исследования является изучение морфологических изменений слизистой оболочки желудка при хроническом отравлении никотиносодержащими продуктами и разработка эффективных методов детоксикационной терапии, направленных на восстановление нормальной функции желудка.

Материалы и методы

Для исследования были отобраны 100 пациентов с хроническим отравлением никотиносодержащими продуктами, разделенных на две группы. В первой группе (n=58) применялась детоксикационная терапия, во второй группе (n=42) не использовалась терапия. Все пациенты прошли гастроскопию для оценки состояния слизистой оболочки желудка, а также сдали анализы на биохимические и иммунологические показатели. Были проведены клинические наблюдения, с учетом которых проанализированы основные симптомы, такие как боль в эпигастральной области (77,6% в I группе и 71,4% во II группе), изжога (65,5% в I группе и 59,5% во II группе).

Результаты Результаты исследования показали, что в группе пациентов, получавших детоксикационную терапию, наблюдалось значительное улучшение состояния слизистой оболочки желудка и уменьшение клинических симптомов. В частности, болевой синдром в эпигастральной области уменьшился на 15%, изжога — на 6%, а тошнота и рвота уменьшились на 8-10%. В группе без детоксикационной терапии симптомы сохранялись на высоком уровне, и морфологические изменения слизистой оболочки желудка оставались неизменными. Эти данные подтверждают эффективность детоксикационной терапии для восстановления состояния желудка и улучшения качества жизни пациентов.

Заключение. Проведенное исследование подтверждает, что хроническое отравление никотиносодержащими продуктами вызывает существенные морфологические изменения в слизистой оболочке желудка, включая воспаление и гиперплазию. Применение детоксикационной терапии способствует улучшению клинической симптоматики, снижению болевого синдрома и восстановлению слизистой оболочки желудка. Результаты подчеркивают необходимость применения комплексных методов лечения для пациентов с хроническим никотиновым отравлением, направленных на восстановление здоровья желудка и профилактику развития более серьезных заболеваний. Эффективность детоксикационной терапии открывает новые возможности для лечения таких пациентов и улучшения их общего состояния.

References:

1. Каримов Ш. И., Рахимбаева Г. С., Атаниязов М. К. Анализ отдаленных результатов операций каротидной эндартерэктомии при стенозирующих поражениях сонных артерий //Ангиология и сосудистая хирургия. – 2010. – Т. 16. – №. 3. – С. 103-106.
2. Атаниязов М. К., Рахимбаева Г. С. ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОПРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АХАМИЯТИ. – 2024.
3. Рахимбаева Г. С. и др. Особенности лечения и реабилитация больных, перенесших COVID-19, с ишемическим инсультом. – 2023.
4. Ataniyazov M., Rakhimbaeva G. FEATURES OF THE COURSE OF ISCHEMIC STROKE IN CORONAVIRUS INFECTION //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 2.
5. Iskandar o'g'li Q. A., Maratovna D. H., Kamaliddinovich A. M. COVID 19 INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN BEMORLARDA KOGNETIV BUZULISHLAR //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 22. – №. 8. – С. 30-33.
6. Rakhimbaeva G., Ataniyazov M. COMORBID ASPECTS IN COVID-19 ASSOCIATED CEREBRAL STROKE //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 2.
7. Iskandar o'g'li Q. A., Maratovna D. H., Kamaliddinovich A. M. COVID 19 INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN BEMORLARDA KOGNETIV BUZULISHLAR //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 22. – №. 8. – С. 30-33.